

IV

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

УДК 94(47).066.4

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ КРЫМА
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ (1787–1791 ГГ.)

Бичаков С.А.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье рассмотрены действия по организации защиты Крыма от османских войск во время Второй русско-турецкой войны (1787–1791 гг.). Автор анализирует угрозы Крыму извне и внутренние проблемы полуострова, связанные с организацией его обороны: защиту побережья от высадки турецкого десанта, выселение коренного населения из прибрежных селений до конца войны, вооружение поселенцев для обороны поселений. Все эти мероприятия привели к тому, что Крым не был захвачен в ходе войны османскими войсками.

Ключевые слова: Крым, Русско-турецкая война (1787–1791), оборона.

В 1774 году Российской империи удалось одержать победу над Портой в продолжительной шестилетней войне (1768–1774 гг.). По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, подписанному 10(21) июля того же года, Россия получила земли Северного Приазовья, часть Причерноморья, право иметь флот на Черном море и возможность прохода ее кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы; Крымское ханство объявлялось независимым и переходило под покровительство России. Первая крупная победа над турками привела к усилению позиций Российской империи в Причерноморье. Следующим логичным шагом во внешней политике России на южном направлении стало бескровное присоединение Крыма в 1783 году.

Выведение Крыма из под турецкого влияния стало тяжелым ударом для Османской империи. Она не только лишилась богатой природными дарами страны, но и потеряла военный и политический форпост в борьбе с Россией, лишилась «своей правой руки»¹ [1, с. 52]. В этих действиях турки видели прямую угрозу дальнейшей экспансии правительства Екатерины II, которая приведет к еще большему усилению позиций России на берегах

¹ Хотя по Кючук-Кайнарджийскому договору провозглашалась независимость Крымского ханства от Порты, значительная часть татарского дворянства продолжало ориентироваться на Стамбул до включения Крыма в состав России и даже после его присоединения.

Черного моря. Однако Порте нужно было время, чтобы собраться с силами и подготовиться к борьбе за возвращение утраченных территорий.

В Петербурге также понимали, что война неизбежна, но ее не ожидали так скоро. Однако 13(24) августа 1787 года Порты объявила Российской империи войну. Главкомандующий Екатеринославской армией Григорий Александрович Потемкин приказал выделить из ее состава отряды для обороны Крыма. Им был отдан приказ *«ограничиваться только обороной и переходить в наступление не ранее, как находящиеся перед ними неприятельские войска начнут наступательные действия главных сил»* [6, с. 82].

Также для усиления обороны Крыма предполагалось использовать корабли Севастопольской эскадры и крейсерские (корсарские) суда. Их задачей было патрулирование Крымского побережья с целью не допустить высадки турецкого десанта. Для строительства и ремонта судов предназначались верфи Херсона и Таганрога, а также новые верфи в устьях Ингула (там впоследствии возник город Николаев).

На Кинбурнской косе, фланкирующей Крым с северо-запада, и в одноименной крепости, были размещены войска под командованием генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова: 20 батальонов пехоты и 16 эскадронов конницы; в резерве имелось 22 эскадрона драгун и легкоконных полков. Помимо Кинбурна, Суворову было приказано оборонять Херсон и оказывать поддержку войскам, находившимся в Крыму [6, с. 83].

На самом полуострове командующий войсками Михаил Васильевич Каховский начал распределять войска по угрожаемым направлениям, комплектовать полки и приводить их в боевое положение. Армия взяла под охрану все крымские города; особенно была усилена оборона Севастополя как базы флота [2, с. 74].

В ответ на враждебные действия Турции по отношению к русским купеческим судам и российским подданным, арест чрезвычайного посланника в Константинополе Я.И. Булгакова, русским командованием было принято решение об аресте турецких судов, стоявших в крымских портах и всех турецких поданных: как находившихся на судах, так и проживавших в Крыму. М.В. Каховский, не ожидая разрешения Г.А. Потемкина, распорядился арестовывать находившиеся у крымских берегов турецкие суда, а товары их сдавать в карантин. Всего было арестовано 30 судов [2, с. 83]. Позднее, с позволения главкомандующего, было разрешено продавать с аукциона арестованные товары. В итоге было выручено 61596 рублей, которые потратили на военные нужды [2, с. 84].

Кроме того, М.В. Каховский получил разрешение от князя Потемкина, принимать в русское подданство *«изъявивших на то свое желание»* турецко-поданных греков и армян. Желавших было достаточно, особенно среди греков, которые приводились к присяге в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. Интересно, что первым указом М.В. Каховского после начала войны было распоряжение собрать всех греков, проживающих в Симферополе, но числящихся служащими в греческом батальоне, и отправить их к месту службы в Балаклаву [2, с. 74]. Греческие моряки служили на крейсерских кораблях, теперь к ним присоединились новые российские подданные.

Однако правитель Таврической области Василий Васильевич Каховский не доверял искренности верноподданства греческого и армянского населения и предлагал Г.А. Потемкину всех купцов и матросов-греков поселить в Таганроге, а армян в Нахичевани¹, оставив в Крыму лишь тех, *«кто занимается каким-либо мастерством»*. 29 октября 1787 года Потемкин ответил, что *«принуждение жить в одном городе было бы для них неволею; впрочем, объявите им, что, в рассуждении теперешних военных обстоятельств, для них гораздо выгоднее и спокойнее удалиться в Кременчуг, или другое место, нежели оставаться в Тавриде...»*². Этим же ордером Потемкин предписывает Каховскому *«отобранные у греков и армян товары продать, подобно тому, как было сделано с товарами других турецко-поданных, а вырученные за продажу деньги внести в приказ общественного призрения, отдавая их под проценты»*; *«если по окончании войны»*, говорится в бумаге, хозяева проданных таким образом товаров *«останутся непоколебимы в подданстве*

¹ Здесь – город на Дону, населенный армянами. Ныне – часть Пролетарского района г. Ростова-на-Дону (прим. ред.).

² Исключением были лишь греки, которые находились на действующей службе и в корабельных командах.

российском», то вырученные деньги возвратятся им с процентами [3, с. 79–80]. Таким образом, значительная часть населения покинула Крым, сняв опасения о возможном предательстве греков и армян и их содействии противнику. Однако многие из них были недовольны этим решением, и стали в дальнейшем проявлять недоверие к Г.А. Потемкину, который покровительствовал заселению Крыма иностранцами.

Но все перечисленные меры были лишь подготовкой к принятию более серьезного и существенного решения, которое бы обеспечило успех в борьбе за Крым, а именно – выселения жителей из приморских деревень вглубь полуострова. Делалось это потому, что во время войны у русского командования, в том числе и у Г.А. Потемкина, не было уверенности в том, что Крым устоит в случае турецкого десанта, зато были опасения, что турки воспользуются симпатией местного населения.

9 сентября 1787 года Черноморский флот потнес тяжелые потери. У мыса Калиакрия на Севастопольскую эскадру налетел жестокий шторм, длившийся пять суток. Большая часть флота была сильно повреждена, и кораблям требовался капитальный ремонт. Узнав о буре, погубивший эскадру, Потемкин впал в отчаяние. *«Я стал несчастлив, – писал он Екатерине, – флот Севастопольский разбит... корабли и фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки!»* [7, с. 256–257]. А в следующем письме он писал, что *«без флота в полуострове стоять войскам трудно, ибо флот турецкий в Черном море весь находится и многочислен кораблями и транспортом, а посему и в состоянии делать десанты в разных местах... Ежели вывести войска (из Крыма – С.Б.), силы наши умножатся, получив меньшую окружность для обороны...»* [5, с. 624]. Однако Екатерина не согласилась с мнением князя и даже пристыдила его. Поэтому письмо так и не было превращено в императорский указ об оставлении Крыма.

Вернувшись к вопросу о переселении с побережья местного населения, Г.А. Потемкин 8 ноября 1787 года писал областному правителю В.В. Каховскому: *«жители приморские в полуострове Таврическом требуют особенного внимания и наблюдения... Я считаю, что если фамилии их и имущество, под видом собственной их безопасности, будут взяты внутрь земли, то в случае приближения к берегам войск турецких, они не осмелятся и не в состоянии будут сделать им важной помощи. Я потому предписываю вашему превосходительству ныне же сие исполнить близ Алушты и во всей тамошней окрестности, приказав всем набережным обитателям отправить своих жен, детей и имение внутрь земли...»* [3, с. 82].

В 1788 году Г.А. Потемкина не покидали сомнения в благонадежности туземного населения Крыма. Поэтому князь решил пойти на дополнительные меры по обеспечению внутреннего и внешнего спокойствия полуострова. Опасаясь, что мусульмане, в случае высадки неприятеля, смогут воспользоваться имеющимся у них оружием (саблями, пистолетами, пиками и т.д.), а также лошадьми, 10 апреля того же года, он отдал секретный приказ *«выгнать лошадей татарских за Перекоп, а для нашего вещеого и благомыслящего успокоения предписывалось отобрать у татар оружие»*. Это указание было приказано выполнить мурзам, которые активно начали этим заниматься [4, с. 77]. Таким образом, в продолжение месяца имевшееся у татар-поселян, купцов и духовных лиц оружие было конфисковано и сдано на хранение, а лошади выведены за Перекоп.

Обезоружив местное население Крыма, правительство распорядилось взамен этого вооружить русских казенных поселян, живущих вдоль морского берега. Мысль эту подал М.В. Каховский. 10 апреля 1788 года он отправил брату Василию (областному правителю) секретное послание, в котором писал, что прибрежные жители не имеют оружия в случае внезапной высадки на берег турок, *«а между тем, есаул Тарханкутской побережной стражи слышал от одного татарина, что в случае приближения к берегу неприятельского флота, окрестные жители должны будут оказать свое содействие и напасть на расположенные по берегу казачьи посты»* [4, с. 77–78]. В ответ на это областной правитель изъявил полное свое согласие поддержать вооружение селян.

Последними из охранительных мер, предпринятых в 1788 году, был перевод всех присутственных мест из Симферополя в Перекоп. В указе Г.А. Потемкина от 9 мая того же года говорилось: *«чтобы не обессилить полевые войска в Тавриде многими отрядами, с другой же стороны, чтобы не остаться областному городу без всякого прикрытия... я*

счел областное правление со всеми присутственными местами и денежною казною перевести в Перекоп» [4, с. 78]. Получив такое предписание В.В. Каховский немедленно приступил к его исполнению: всем присутственным местам было велено собираться в дорогу. Начались приготовления, продолжавшиеся более недели.

Этот указ оказался последним документом, касающимся организации обороны Крыма. Уже в 1788 году русским войскам удалось добиться важных побед над турками как на суше (взятие крепости Очаков), так и на море (сражение у острова Фидониси). В войну вступила Австрия на стороне России. А в 1789 году русская армия начала наступление в направлении Нижнего Дуная. Корабли Черноморского флота продолжали крейсировать вдоль Крымского побережья до конца войны. Но в самом Крыму были устранены все угрозы переноса театра боевых действий на полуостров.

Источники и литература.

1. Лашков Ф.Ф. Охрана Крыма во Вторую турецкую войну 1787–1791 гг. (по архивным данным) // Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). 1889. № 8. С. 52–87.
2. Лашков Ф.Ф. Материалы для истории Второй турецкой войны 1787–1791 гг. (по делам, хранящимся в архивах канцелярии Таврического губернатора) // ИТУАК. 1890. № 9. С. 71–98.
3. Лашков Ф.Ф. Материалы для истории Второй турецкой войны 1787–1791 гг. (по делам, хранящимся в архивах канцелярии Таврического губернатора) (продолжение) // ИТУАК. 1890. № 10. С. 79–106.
4. Лашков Ф.Ф. Материалы для истории Второй турецкой войны 1787–1791 гг. (по делам, хранящимся в архивах канцелярии Таврического губернатора) (окончание) // ИТУАК. 1891. № 12. С. 75–81.
5. Лопаткин В.С. Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791 гг.). М.: Наука, 1997. 1828 с.
6. Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II 1787–1791 гг. СПб.: Типография Р. Голике, 1880. Т. I. 298 с.
7. Широкопад А.Б. Русско-турецкие войны 1676–1918 гг. Минск: Харвест, 2000. 752 с.

References.

1. Lashkov F.F. Okhrana Kryma vo Vtoruyu turetskuyu voynu 1787–1791 gg. (po arkhivnym dannym) // Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii (ITUAK). 1889. № 8. S. 52–87.
2. Lashkov F.F. Materialy dlya istorii Vtoroy turetskoy voyny 1787–1791 gg. (po delam. khranyashchimsya v arkhivakh kantselyarii Tavricheskogo gubernatora) // ITUAK. 1890. № 9. S. 71–98.
3. Lashkov F.F. Materialy dlya istorii Vtoroy turetskoy voyny 1787–1791 gg. (po delam. khranyashchimsya v arkhivakh kantselyarii Tavricheskogo gubernatora) (prodolzheniye) // ITUAK. 1890. № 10. S. 79–106.
4. Lashkov F.F. Materialy dlya istorii Vtoroy turetskoy voyny 1787–1791 gg. (po delam. khranyashchimsya v arkhivakh kantselyarii Tavricheskogo gubernatora) (okonchaniye) // ITUAK. 1891. № 12. S. 75–81.
5. Lopatkin V.S. Ekaterina II i G.A. Potemkin. Lichnaya perepiska (1769–1791 gg.). Moskva: Nauka, 1997. 1828 s.
6. Petrov A.N. Vtoraya turetskaya voyna v tsarstvovaniye imperatritsy Ekateriny II 1787–1791 gg. SPb.: Tipografiya R. Golike, 1880. T. I. 298 s.
7. Shirokorad A.B. Russko-turetskiye voyny 1676–1918 gg. Minsk: Kharvest, 2000. 752 s.

* * *

Bichakov S. A. *Crimea defense organization during the Russian-Turkish War (1787–1791) / Bichakov S. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 124–127.*

The article describes the steps of the Crimean protection organization against the Ottoman troops during the Russian-Turkish War (1787–1791). The author analyses the threats «from the outside», and the internal challenges associated with defense organization of the peninsula: protection of the coast from the Turkish troops landing, eviction of indigenous people from coastal villages until the end of the war, equipment of settlers to defend settlements. As a result, all these activities prevented the capture of Crimea by the Ottoman military forces.

Key words: *Crimea, Russian-Turkish war (1787–1791), defense.*